

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18964268>

**BRUKSIZIM KASSALIGI ETIOLOGIYASI, PATOGENEZI,
DIOGNOSTIKASI VA HOZIRGI ZAMONAVIY TIBBIYOTDA DAVOLASH
USULLARI (QISQACHA ADABIYOTLAR SHARHI)**

Saidmuhammadova G.M. Safarova M.J.

Toshkent xalqaro Kimyo universiteti

E-mail: gulnigor451@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda bruksizm eng ko‘p uchraydigan parafunksional holatlardan biridir. Ohirgi yillarda uning tarqalishi sezilarli darjada oshganligi kuzatilmoqda: stress omillarining ko‘payishi, uyqu sifatining pasayishi, okklyuzion buzilishlarning ko‘payishi va bir qancha muammolar bunga sabab bo‘lmoqda. Bruksizm tishlarning kuchli abraziv yemirilishi, chaynov mushaklarining gipertonusi, doimiy bosh og‘rig‘i, CHPJB da funksional buzulishlar va hayot sifatining yomonlashuviga olib kelmoqda. Davolash zamonaviy stomatologiyani muhim vazifasi hisoblanadi. Maqola bruksizmni erta aniqlash, tish-jag‘ tizimi sog‘lom holatini saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: bruksizm, chaynov mushaklari, shinalar, okklyuziya.

Bruksizm atamasi 1938-yilda kiritilgan va yunoncha “brychein” so‘zidan olgan bo‘lib, tishlarni silliqlash degan manoni anglatadi. Olimlar buni bruksizm deb tariflashdi.

Bu kasallik chaynov mushaklarning kuchli qisqarishi natijasida tishlarning qattiq jipirlashib ishqalanishi hisobiga vujudga keladi. Tibbiyotda keng tarqalgan stomatologig kasalliklardan biri bolgan bruksizm ancha yillar oldin tibbiyot hodimlari tomonidan organib kelingan. Biroq kelib chiqish sababi aniq bolmagan kassalik hisoblangan. Hozirgi kunda avj olgan bu kassalik tibbiyot hodimlarini yanada chuqurroq yondashishiga majbur qilmoqda.

Bruksizm oklyudontologiya malumotlariga ko‘ra chaynash mushaklarining ixtiyoriy ravishda doimiy(tishlarni g‘ichirlatish)yoki ritmik(tishlarni g‘ichirlatish) xususiyatidir. Rozenzvayga ko‘ra bruksizm ovqatni chaynash zarurati bo‘lmaganda chaynash mushaklarning ixtiyoriy ravishda ongsiz qisqarishi bilan tavsiflanadi. Amerika Psxiatriya Akademiyasi bruksizmni xulq atvor buzilishi deb hisoblaydilar.

Tishlarning g'ichirlashi uyg'oqlikda yoki uyqu paytida sodir bo'lishi mumkin. Uyg'oqlikdagi bruksizm ko'pincha psixo-emotsional omillar tufayli yuzaga keladi. Bularga kuchli va doimiy stress, asossiz xavotir va uzoq davom etadiga depressiya holatlari kiradi. Emotsional holatlar paytida odamlar ko'pincha tirnoqlarini tishlaydilar, ruchka qopqoqlarini chaynaydilar yoki tilini yoki lunchlarini haddan tashqari tishlashi kuzatiladi. Bu xatti-xarakterlar bruksizmning dastlabki namoyon bo'lishi bo'lib, tishlarni g'ichirlatish kabi og'irroq va aniqroq alomatlariga olib keladi.

Uzoq vaqt davomida kassalikni asl sababi okklyuzion omillar bu holatni rivojlanishida yetakchi orinni egallaydi deb hisoblanib keldi. Biroq sun'iy okklyuzion to'siqlarni yaratish bo'yicha tajribada J.D Rugh va boshqalar okklyuzion buzilishlar bruksizm etiologiyasida ikkinchi darajali rol oynashi va okklyuziani tuzatish parafunksional faollikni yo'q qilishga olib kelmasligini isbotladilar. Aksincha bu kassalikda yetakchi o'rinda psixoemotsional stress ekanligini tasdiqladi. R.Slavichekning fikriga ko'ra, bruksizm psixologik yengillikni rag'batlantiruvchi o'ziga xos "stressni yengillashtirish klapon"dir deb hisobladi.

Ilgari tadqiqotchilar uyqudagi bruksizm og'ir psixo-emotsional stressing natijasi deb hisoblashgan. So'nggi tadqiqotchilar bu topilmalarni rad etdi.

Evolyutsiya jaroyonida inson tanasini uyqu paytida mikro-qo'zg'alishlarni boshdan kechirish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu himoya funksiyasi bo'lib, tanaga xafv tug'ilganda tezda uyg'onish va unga javob berish imkonini beradi. Uyqu paytida mikro qozg'alishlar daqiqada taxminan bir yoki ikki marta sodir bo'ladi va bu norma holat hisoblanadi. Tungi bruksizm bilan og'irgan bemorlarda bu mikro-qo'zg'alishlar ikki-uch barobar ko'proq uchraydi. Bu tungi bruksizm markaziy asab tizmini g'ayritabiiy ishlashi natijasi degan hulosaga olib keldi.

Haddan tashqari mikro-qo'zg'alishlar natijasida yurak urish tezligining oshishi, nerv faoliyati oshishiga olib keladi, bu esa oz navbatida motor neyronlarni rag'batlantiradi, bu esa chaynash mushaklarning ritmik qisqarishiga va yuz bruksizmga olib keladi.

Bemorlar tish shifokoriga kelganda restavratsion, ortopedik tuzilmalarining buzilishi, tishlarning qirilishi, mushaklarning charchog'i, CHPJB da kuchli og'riqlar bilan murojat qilishadi.

Bunda tish shifokorining vazifasi faqatgina nuqsonlarini qoplash emas, balki bruksizm turini, intensivligi, kassalikni kelib chiqish sababini va sababini bartaraf etish kabi kompleks davolash usulini har bir bemor uchun individual yondashishi kerak bo'ladi. Hozirgi vaqtda bruksizmni tashxislashda "oltinstandarti" to'liq uyqu tekshiruvidir.

Ba'zi mualliflar majburiy elektromiografik tekshiruv zarurligini takidlaydilar. Ikkala usul ham qimmat uskunalarda uyqu uchun laboratoriya sharoitlarini yaratishni

talab qiladi va eng muhimi tish shifokori uchun unchalik foydali emas. Ular okkluzion kontaktlarning topografiyasini aniqlashga imkon bermaydi. Hozirgi vaqtda okklyuzion kontaktlarning topografiyasini aniqlashning yagona usuli Brux Checker tizmidir. Bruksizm bilan ogʻrigan bemorlarni davolashni rejalashtirish juda muammoli, ammo uning alomatlarini yoʻq qilishning maʼlum yoʻnalishlarini aniqlash mumkin: malum bir holatning psixososyal xususiyatlarini hisobga olgan holda xulq-atvorni tuzatish, dori terapiya, yetarli diagnostika koʻrinishidagi stomatologik yordam,relakatsiyalovchi himoyachilari yoki shinalar ishlab chiqarish, ushbu holatda aniqlangan okklyuzion kontaktlarning topografiyasini hisobga olgan holda ortodontik yoki ortopedik davolash. Bruksizm tashxisi yuz-jagʻ sohasining klinik va funksional tekshiruviga asoslangan. Barcha bemorlarning klinik tekshiruv shikoyatlar va anamnezi toʻplash va chaynash mushaklarini palpatsiya qilishni oʻz ichiga olgan standart metodologiya yordamida oʻtkaziladi.Ortodontik va ortopedik davolash shu jumladan okklyuzion shinalardan foydalaniladi. Muhim tish patologiyasi bolmagan bruksizm bilan ogʻrigan bemorlar uchun eng maqul davolash usuli-bu stabilizator shinalardan foydalanilinishdir. Tish shifokori tomonidan har bir bemorning tishlariga mos ravishda maxsus tayyorlangan bu qurilma yuqori tishlarga mos keladi va ularning pastki tishlarga ishqalanishning oldini oladi. Ushbu qurilma bruksizmni boshqarishga yordam bersada, uni davolamaydi va uning asosiy sababini bartaraf etmaydi.

Uni ishlab chiqarishda quyidagi tamoyillarga rioya qilish kerak: shinalar qattiq plastmassadan yasalgan boʻlishi, tishdan chiqib ketishini oldini olish uchun butun tish qatorini qoplashi, tekkis okklyuzion yuzaga ega boʻlish, antagonist tishlar va shinalar oʻrtasida markazlashgan munosabat holatida zich bir xil kontaktlar yaratish kerak.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash joizki, bruksizm kasaligini davolashda faqatgina tish shifokorigina emas turli yonalishdagi jumladan gnatolog, nevrolog, psixolog, somnolog(uyqu shifokori)va fizioterapevt kabi shikorlarni oʻz ichiga oladi. Bu dolzarb kassalik boʻlib turli xil oqibatlariga sabab boʻladi. Bu kassalikni chuqur organish, ilmiy malaka ortirish va jiddiy yondashish har bir tish shifokori uchun juda muhim hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Международные обзоры;клиническая практика и здоровья 4 2018.Naumovich S.S.,Korkova N.U.,Fedosenko A.L
2. Чесноков Д.А. Бруксизм излечим....:Из дательские решения 2016.-с.130.- ISBN 978-5-4483-0283-9
3. Лопухова Н.Б. Dent Art-2012-No3-1 34-40
4. Jurnal of Clinical Medicine(JCM)October2025 14(20):7269
Association of Bruxism with the occurrence of Sleep Disorders and nature of Dreams
5. The Journal of Contemporary Dental Practice.
June 2024 25(6):599-604 DOI:10.5005/jp-journals-10024-3708
6. Carra M.C.,Lavigne G,Dent.Clin. NorthAm.-2012.-Vol.56.-P.387-413
7. Understanding Bruxism;Current Knowledge an Praticce.January 1,2018 ISBN-10 236615093
8. ”Summary of Use of the Grindcare device in the management of nocturnal bruxism:a pilot study”.British Dental Journal
9. Lavigne G.J.,etal. “bruxism physiology: an overview for clinicians.”Journal of Oral Rehabilitation,2008;35(7)476-494.DOI:10.1111/j.1365-2842.2008.010881.x.
10. Carra M.C., et al. “Biofeedback therapy fot sleep bruxism:a systematic review.”Sleep Medicine Reviews,2017;34:92-100.DOI:10.1016/j.smr.2016.07.002.